

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti
Tabiiy geografiya kafedrası

Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi

M.V.Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti (Rossiya)

L.Gumilyov nomidagi Yevrosiyo milliy universiteti (Qozog'iston)

Ozarbayjon Fanlar akademiyasi Geografiya instituti (Ozarbayjon)

M.Qo'ziboyev nomidagi Shimoliy Qozog'iston universiteti (Qozog'iston)

O'zbekiston Geografiya jamiyati

Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish
va iqlim o'zgarishi vazirligi

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

**«ZAMONAVIY GEOGRAFIK TADQIQOTLARDA INTEGRATSIYA:
MUAMMOLAR VA YECHIMLAR»**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI

Toshkent, 2024-yil 11-12 – oktyabr

2-qism

МАТЕРИАЛЫ

международной научно-практической конференции на тему
«ИНТЕГРАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»

Ташкент, 11-12 октября 2024 года

Част 2.

MATERIALS

the international scientific-practical conference

**«INTEGRATION IN MODERN GEOGRAPHICAL RESEARCH:
PROBLEMS AND SOLUTIONS»**

Tashkent, October 11-12, 2024

Part 2.

Zamonaviy geografik tadqiqotlarda integratsiya: muammolar va yechimlar // Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. II qism. Toshkent, 11-12-oktyabr, 2024-yil. – Toshkent, 2024. – 252 b.

DOI: <https://doi.org/10.37547/supsci-conf-01>

Tahrir hay'ati:

Sharipov Sh.M. – g.f.d. (DSc), dotsent (O‘zbekiston),
Xakimov K.A. – g.f.f.d., dotsent v.b. (O‘zbekiston),
Mirakmalov M.T. – g.f.d. (DSc), dotsent (O‘zbekiston),
Sisuyev V.V. – g.f.d., professor (Rossiya),
Pashkov S.V. – g.f.n., dotsent (Qozog‘iston),
Rudenko O.V. – g.f.n., dotsent (Rossiya),
Abdunazarov O‘.Q. – g.f.n., dotsent (O‘zbekiston),
Doskenova B.B. – b.f.n., dotsent (Qozog‘iston),
Imrani Z.T. – g.f.n., dotsent (Ozarbayjon),
Mamirova K.N. – p.f.n., dotsent (Qozog‘iston),
Ibragimova R.A. – g.f.n., dotsent (O‘zbekiston),
Tayjanova M.M. – g.f.n., dotsent (Qozog‘iston),
Avezov M.M. – g.f.f.d., dotsent v.b. (O‘zbekiston),
Sabitov T.Y. – g.f.f.d. (O‘zbekiston).

Maqolalarning umumiy tahriri g.f.f.d. (PhD), dotsent v.b. **M.M.Avezov** tomonidan amalga oshirilgan.

Mazkur to‘plamdan Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetida 2024-yil 11-12-oktyabr kunlari «*Zamonaviy geografik tadqiqotlarda integratsiya: muammolar va yechimlar*» mavzuida tashkil etilgan Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari joy olgan. Konferensiya Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti (O‘zMU) Tabiiy geografiya kafedrasini tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi huzuridagi Respublika ta’lim markazi, M.Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti (Rossiya), M.Qo‘ziboyev nomidagi Shimoliy Qozog‘iston universiteti (Qozog‘iston), L.Gumilyov nomidagi Yevrosiyo milliy universiteti (Qozog‘iston), Ozarbayjon Fanlar akademiyasi Geografiya instituti (Ozarbayjon) hamda O‘zbekiston geografiya jamiyati bilan hamkorlikda o‘tkazildi.

To‘plamdagi maqolalar tabiiy geografik tadqiqotlarda integratsiya jarayoni, iqtisodiy va ijtimoiy geografik tadqiqotlarda integratsiya, suv resurslarini tadqiq etishda fanlararo integratsiyaning ahamiyati, global iqlim o‘zgarishi sharoitida integratsiyalashuv jarayoni, geodezik, kartografik va geoinformatsion tadqiqotlarda integratsiya hamda geografiya ta’limida integratsiya (o‘qitishning ilg‘or texnologiyalari) masalalariga bag‘ishlangan.

To‘plam tabiiy geografiya, geoekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, toponimika va geografik terminshunoslik, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, gidrologiya, iqlimshunoslik, geodeziya, kartografiya, geografiya o‘qitish metodikasi sohalari mutaxassislari, doktorantlari, magistrantlari, talabalari, shuningdek, zamonaviy geografiya muammolari bilan qiziquvchilar uchun mo‘ljallangan.

**Maqolalarning mazmuni, unda keltirilgan ma’lumotlar, fakt va raqamlar uchun mualliflar javobgardirlar.*

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami O‘zMU ilmiy-texnik Kengashi majlisida muhokama qilinib, nashrga tavsiya etilgan (2024-yil 27-sentyabr, 9-sonli bayonnom).

топографической съемки для участков, «замыкаемых» точками 414, 254244 и 254245, позволит корректно ответить на вопрос, изменилась или осталась неизменной интенсивность доставки смытой почвы с изучаемой ложбины (за период с 2014 до 2024 гг.).

Актуальность задачи корректного определения объема намывтой почвы определяется необходимостью верифицировать потери почвы, рассчитанные по зависимостям активности цезия-137 от площади сбора [3] и профильной кривизны [2]. Потери почвы, ранее рассчитанные по сеточной карте [1], в отдельных точках водосборной поверхности достигают более 20 тонн/га год.

Таблица 1

Расчет интенсивности доставки наносов т/га год в балку (площадь водосбора ложбины 20,0 га, плотность почвы 1110 кг/м³)

№ точек на рис.1 и 2	Слой намывтой почвы/ Расстояние от устья ложбины, м	Площадь тела аккумуляции, м ²	Объем намывтой почвы, м ³	Число лет с 1986	Масса намывтой почвы, тонн	Доставка наносов с 1га площади ложбины тонн/га	Интенсивность доставки наносов т/га год
1,2 (414, 17518)	0,32/137м	2400	788	32	875	43,8	1,4
3 (254244)	0,26/205м	5700	1482	38	1645	82,2	2,16
4 (254245)	0,24/252м	7200	1728	38	1728	86,4	2,27

Список использованной литературы

1. Трофимец Л.Н., Паниди Е.А., Кочуров Б.И., Чаадаева Н.Н., Тяпкина А.П., Сараева А.М., Тарасов А.В., Баркалов А.О., Петелько А.И. Количественная оценка эрозионных потерь почвы на различных участках распаханного склона (бассейн Верхней Оки) ИнтерКарто. ИнтерГИС. Геоинформационное обеспечение устойчивого развития территорий: Материалы Междунар. конф. М: Географический факультет МГУ, 2023. Т. 29. Ч. 1. С. 361–377. DOI: 10.35595/2414-9179-2023-1-29-361-377.
2. Evans L.S. General geomorfometry, derivatives of altitude, and descriptive statistics. In: Chorley R.J. (ed.) Spatial Analysis in Geomorfology, London, Methuen & Co. Ltd., 1972. pp. 17-90.
3. Costa-Cabral M.C., Burges S.J. Digital Elevation Model Networks (DEMON): A model of flow over hillslopes for computation of contributing and dispersal areas. Water Resources Research, 1994. Vol. 30. Issue 6. pp. 1681-1692. doi:10.1029/93WR03512.

Bekanov Kuvatbay Koshkarbaevich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Kartografiya kafedrasi mudiri, g.f.f.d. (PhD),

Toshkent, O‘zbekiston, e-mail: quwatbay1989@gmail.com

Ochilov Shodiqul Shomurodovich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Kartografiya kafedrasi katta o‘qituvchisi,

Toshkent, O‘zbekiston, e-mail: ochilovshodiqul@gmail.com

RAQAMLI KARTOGRAFIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli kartografiya sohasidagi zamonaviy texnologik yutuqlar va ularning kelajakdagi rivojlanish yo‘nalishlari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, raqamli kartografiyaning rivojlanish tarixi, uning amaliy qo‘llanilishi va turli texnologiyalar orqali kengaygan imkoniyatlarini

yoritilgan. Maqola raqamli kartografiyaning amaliyotdagi ahamiyati va bu sohaning rivojlanish istiqbollari bag'ishlangan.

Kalt so'zlar. Raqamli kartografiya, GAT, sun'iy intellekt, masofaviy zondlash, 3D vizualizatsiya, AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality).

Беканов Куатбай Кошкарбаевич

Заведующий кафедрой картографии Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, д.ф.г.н. (PhD),

Ташкент, Узбекистан, e-mail: quwatbay1989@gmail.com

Ochilov Shodiqul Shomurodovich

Senior Lecturer, Department of Cartography, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,

Tashkent, Uzbekistan, e-mail: ochilovshodiqul@gmail.com

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ КАРТОГРАФИИ

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные технологические достижения в области цифровой картографии и направления её будущего развития. Также описана история развития цифровой картографии, её практическое применение и расширенные возможности благодаря различным технологиям. Статья подчеркивает значимость цифровой картографии на практике и исследует перспективы её дальнейшего развития.

Ключевые слова: Цифровая картография, ГИС, искусственный интеллект, дистанционное зондирование, 3D визуализация, AR (Дополненная реальность), VR (Виртуальная реальность).

BekanoV Kuatbay Koshkarbaevich

Head of the Cartography Department of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, PhD,

Tashkent, Uzbekistan, e-mail: quwatbay1989@gmail.com

Очиллов Шодикული Шомуродович

Старший преподаватель, кафедры картографии Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

Ташкент, Узбекистан, e-mail: ochilovshodiqul@gmail.com

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITAL CARTOGRAPHY

Annotation: This article discusses the modern technological advancements in the field of digital cartography and its future development directions. Additionally, it covers the history of digital cartography, its practical applications, and the expanded capabilities through various technologies. The article highlights the significance of digital cartography in practice and explores the prospects for its further development in the field.

Keywords: Digital cartography, GIS, artificial intelligence, remote sensing, 3D visualization, AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality).

Raqamli kartografiya, ya'ni geografik ma'lumotlarni raqamli shaklda yaratish, boshqarish va vizualizatsiya qilish texnologiyasi, so'nggi yillarda jadal rivojlanib bormoqda. An'anaviy kartografik usullaridan farqli o'laroq, raqamli kartografiya aniq, tezkor va ko'p o'lchamli (2D va 3D) ma'lumotlarni boshqarish imkonini beradi. Bu esa nafaqat ilmiy jamoatchilik, balki davlat boshqaruvi, shaharsozlik, ekologik monitoring va harbiy sohalarda ham keng foydalanish imkononi beradi [4.,3.].

Raqamli kartografiyaning rivojlanish tarixi 1950-1960-yillarga to'g'ri keladi. Dastlab, bu texnologiyalar harbiy va dengiz navigatsiyasi uchun ishlatilgan bo'lsa, 1970-yillarda asosan qo'shinlarga texnologik yordam sifatida qo'llanilgan raqamli xaritalar, hozirgi kunda shaharsozlik, transport tizimlarini rejalashtirish, tabiiy resurslarni boshqarish kabi ko'plab sohalarda asosiy vositalardan biriga aylandi.

Dastlabki raqamli xaritalar asosan quruqlik va suv hududlarini aks ettirish uchun mo'ljallangan bo'lsa, hozirgi zamonaviy texnologiyalar yerning har qanday nuqtasini yuqori aniqlikda kartaga olish imkoniyatini beradi. Aerokosmik va masofadan zondlash

texnologiyalarining rivojlanishi, ayniqsa, 1990-yillardan so‘ng kartografiyaga katta yutuqlar olib keldi [4., 2].

Raqamli kartografiya texnologiyalarining rivojlanishi quyidagi innovatsiyalarga asoslanadi:

➤ **Masofadan zondlash texnologiyalari:** Sun‘iy yo‘ldoshlar va dronlar yordamida geografik ma‘lumotlar yig‘ish imkoniyatlari kengaydi. Bu texnologiyalar tuproq unumdorligi, o‘rmonzorlarning holati, suv resurslari va shahar infratuzilmasi haqida real vaqt ma‘lumotlarini yig‘ish imkonini beradi.

➤ **GPS va GAT texnologiyalari:** Global joylashuvni aniqlash tizimlari (GPS) va geografik axborot tizimlari (GAT) yordamida ma‘lumotlar yig‘ish va tahlil qilish imkoniyatlari oshdi. Bu esa yer kadastri, ekologik monitoring, shaharsozlik va transport tizimlarini rejalashtirish kabi sohalarda raqamli kartografiyani samarali vositaga aylantirdi [2.,5].

➤ **3D va Virtual reallik (VR) texnologiyalari:** Ular raqamli kartalar yaratishda shaharsozlik va arxitektura loyihalarini yanada aniqroq modellashtirish imkoniyatini beradi. VR orqali raqamli kartalardan real vaqtda foydalanish kengaymoqda [1].

1-rasm. Virtual reallik (VR) texnologiyalari [6].

Raqamli kartografiya so‘nggi o‘n yillikda turli sohalarda keng qo‘llanilmoqda.

Shaharsozlikda raqamli kartalar orqali shaharlarni rejalashtirishda infratuzilma loyihalarini tahlil qilinadi va optimallashtiriladi. 3D kartaga olish texnologiyalari yordamida shaharlarning yangi hududlarini aniq loyihalash va boshqarish mumkin.

Ekologik monitoringda tabiat resurslarini boshqarish, tuproq va suv resurslarini nazorat qilish, atrof-muhitga zarar yetkazuvchi omillarni tahlil qilishda raqamli kartografiya asosiy vositaga aylandi. Eroziya, o‘rmonlarning yo‘q qilinishi va tabiiy ofatlar haqidagi ma‘lumotlarni tahlil qilishda raqamli kartalar yordam beradi [4.,5].

Qishloq xo‘jaligi yerlarida tuproq unumdorligini baholash, sug‘orish tizimlarini tahlil qilish va monitoring qilish uchun raqamli kartalar samarali vositaga aylandi.

Raqamli kartografiya sohasidagi texnologik yutuqlar davom etmoqda va ularning kelajakdagi rivoji quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshishi kutilmoqda:

2-rasm. Raqamli kartografiyaning rivojlanish istiqbollari

- **Sun'iy intellekt va mashinaviy o'qitish:** Sun'iy intellekt yordamida raqamli xaritalar yaratish va ulardan foydalanish yanada soddalashtirilmoqda. Bu texnologiyalar geografik ma'lumotlarni tahlil qilish, prognozlash va monitoring qilish jarayonini tezlashtiradi.
- **AR (Augmented Reality) texnologiyalari:** AR orqali geografik ma'lumotlarni real muhit bilan birlashtirish, kartografik vizualizatsiya usullarini yaxshilash imkonini beradi. Bu texnologiyalar shaharsozlikda, infratuzilma loyihalarini rejalashtirishda qo'llanilishi kutilmoqda [4].

3-rasm. AR (Augmented Reality) texnologiyalari [7].

- **Bulutli texnologiyalari:** Bulutli texnologiyalar yordamida raqamli xaritalar tahlil qilinib, katta hajmdagi ma'lumotlar masofadan boshqarilishi mumkin. Bu esa ko'plab davlat va xususiy tashkilotlarga ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash imkonini beradi [4].

Xulosa sifatida aytadigan bo'lsak, raqamli kartografiya va GAT texnologiyalarining rivojlanishi ko'plab sohalarda inqilobiy o'zgarishlar kiritmoqda. Ushbu texnologiyalarni ishlab chiqish va ulardan foydalanish har bir sohaga real vaqt monitoringi, ekologik nazorat va shahar infratuzilmasini rivojlantirish kabi afzalliklarni keltirib chiqaradi. Kelajakda sun'iy intellekt, AR va VR texnologiyalari yordamida raqamli kartografiyaning yanada keng qo'llanilishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Azhar Hussein Razuqi (2019). Digital Cartographic modeling and geographic information system. *PJAE*, 16 (3) 40-49.
2. Bekanov K., Atabayev S. Theoretical and practical issues of creating a map of the geographic information system (GIS). *Экономика и социум* 5-2 (108), 2023. 67-73 p.

3. Djumanov J., Ahmadov M.M., Bekanov K.K. Geoaxborot tizimlari uchun geoportal yaratish tamoyillari. Ijodkor o'qituvchi: Vol. 3 No. 28 (2023), b 163-166.

4. Eremchenko, E., Tikunov, V., Ivanov, R., Massel, L., & Strobl, J. (2015). Digital Earth and Evolution of Cartography. Procedia Computer Science, 66, 235–238.

5. Абламейко С.В., Крючков А.Н. Цифровая картография: История и этапы разработок отечественных технологий в институте. ИНФОРМАТИКА №4 2004. 76-83 с.

6. <https://ru.pinterest.com/pin/hololens-2-competitor-magic-leap-one-introduces-enterprise-suite-in-2023--648940627574829238/>

7. <https://www.pinterest.de/pin/does-augmented-reality-has-the-power-to-reform-the-tourism-industry-yeppar--1091208184688436042/>

Шукина Ольга Георгиевна

Доцент кафедры «Геодезии и геоинформатики», Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Ташкент, Узбекистан, e-mail: Olga.Shuka_53@mail.ru

Рахманов Дилшод Нурбобоевич

Доцент кафедры «Геодезии и геоинформатики», Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, д.ф.г.н. (PhD),
Ташкент, Узбекистан, e-mail: dilshod27r@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В ГЕОИНФОРМАЦИОННОМ КАРТОГРАФИРОВАНИИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности цифрового картографического изображения в геоинформационном картографировании; описывается сравнение аналоговых картографических изображений с цифровым, а также преимущества цифровых картографических изображений (ЦКИ) перед аналоговыми картографическими изображениями (АКИ).

Ключевые слова: цифровые картографические изображения (ЦКИ), аналоговые картографические изображения (АКИ), геоинформационное картографирование.

Shukina Olga Georgiyevna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Geodeziya va geoinformatika kafedrasida dotsenti

Toshkent, O'zbekiston, e-mail: Olga.Shuka_53@mail.ru

Raxmonov Dilshod Nurboboyevich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Geodeziya va geoinformatika kafedrasida dotsenti, g.f.f.d. (PhD)

Toshkent, O'zbekiston, e-mail: dilshod27r@mail.ru

GEOAXBOROT KARTALASHTIRISHDA RAQAMLI KARTOGRAFIK TASVIRNING XUSUSIYATLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada geoaxborot xaritalashda raqamli kartografik tasvirlarning xususiyatlari muhokama qilinadi; analog kartografik tasvirlarni raqamli tasvirlar bilan taqqoslash, shuningdek, raqamli kartografik tasvirlarning (RKT) analog kartografik tasvirlarga (AKT) nisbatan afzalliklari tasvirlangan.

Kalit so'zlar: raqamli kartografik tasvirlar (RKT), analog kartografik tasvirlar (AKT), geoaxborot kartaga olish.

Shchukina Olga Georgiyevna

Associate Professor of the Department of Geodesy and Geoinformatics,
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,

Tashkent, Uzbekistan, e-mail: Olga.Shuka_53@mail.ru

<i>Эгамбердиев Х., Эгамбердиева Ю.</i> ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА: ВЗГЛЯД НА УЗБЕКИСТАН.....	81
<i>Холматжанов Б., Бегматов С., Ахмуратова Б., Махмудов И., Сафаров Ф.</i> SPEI ИНДЕКСИ АСОСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТАНЛАНГАН ХУДУДЛАРИДА ҚУРҒОҚЧИЛИКНИ БАҲОЛАШ	83
<i>Мамажонов М.</i> АНДИЖОН ШАҲРИНИНГ ИҚЛИМИ.....	89
<i>Tauken Z.</i> THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE SURFACE WATERS OF THE SARYSU.....	90
<i>Eshmirzayev D., Xolbayev G., Egamberdiyev H., Mahmudov K.</i> IQLIM O'ZGARISHI DAVRIDA HAVO HARORATINING O'ZGARISHINI BAHOLASH (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA)	99
<i>Очилов С.</i> ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИНИНГ ЧЎЛ ХУДУДЛАРИ ГЕОЭКОЛОГИК ҲОЛАТИГА ТАЪСИР ОМИЛЛАРИ.....	104
<i>Mahmudov K., Egamberdiyev H., Xolbayev G., Eshmirzayev D.</i> IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA HAVO HARORATI REJIMINI BAHOLASH (Ulug'nor meteorologik stansiyasi misolida)	108
<i>Kengesova Z.</i> BERUNIY TUMANI IQLIM KO'RSATKICHLARINING KO'P YILLIK XUSUSIYATLARI.....	113
<i>Кенжина К., Жангожина Г., Жакупова К.</i> МИКРОКЛИМАТ УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ: ФОРМИРОВАНИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ	119
BESHINCHI SEKSIYA. GEODEZIK, KARTOGRAFIK VA GEOINFORMATSION TADQIQOTLARDA INTEGRATSIYA JARAYONI ПЯТАЯ СЕКЦИЯ. ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ В ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, КАРТОГРАФИЧЕСКИХ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ FIFTH SECTION. INTEGRATION PROCESS IN GEODETTIC, CARTOGRAPHIC AND GEOGRAPHIC INFORMATION RESEARCH	
<i>Трофимец Л., Паниди Е., Баркалов А., Туманов Н., Тарасов А.</i> КОСМИЧЕСКИЕ СНИМКИ, ГИС, ЦЕЗИЙ-137 ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЛЯХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....	125
<i>Bekunov K., Ochilov Sh.</i> RAQAMLI KARTOGRAFIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	129
<i>Щукина О., Рахманов Д.</i> ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В ГЕОИНФОРМАЦИОННОМ КАРТОГРАФИРОВАНИИ.....	133
<i>Бабажанов А., Абдуллаев О., Авазов А., Норқобилов И.</i> ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ЎРМОН ВА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЕРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ.....	136
<i>Egamberdiyev A., Kuvondikov R.</i> QISHLOQ XO'JALIGI UCHUN MUHIM BO'LGAN OROGIDROGRAFIK XARITALARNI MAZMUNI VA ULARNI TUZISH USULLARI.....	143
<i>Qalandarov U.</i> XORAZM VILOYATNING IJTIMOY-IQTISODIY JIXATLARINI TANLIL QILISH ASOSIDA SHOLICHILIK TURKUM KARTALARINI TUZISH.....	146
<i>Muratova F., Hakimov K.</i> NDVI KARTALARINI YARATISH VA ULARNING TANLILI... ..	150
<i>Юсупжонов О., Рўзиев А., Анваров Ш.</i> ШАҲАР ГЕОДЕЗИК ТАРМОҚЛАРИНИ ҚАЙТА ҚУРИШДА ГЛОБАЛ СУНБЎЙ ЙЎЛДОШ КУЗАТИШЛАРИНИ РЕЖАЛАШ (Тошкент шаҳри мисолида)	156
<i>Ranaev S., Rakhmanov D., Anvarov Sh.</i> MONITORING URBAN GROWTH DYNAMICS USING REMOTE SENSING AND GIS TECHNIQUES (a case study of Tashkent city, Uzbekistan)	162
<i>Temirov Z., Abdumannobova X.</i> ZAMONAVIY DASTURLAR VA GEOAXBOROT TIZIMIDAN FOYDALANISH.....	166
<i>Рўзиқулова О.</i> БАҲОЛАШ ХАРИТАЛАРИНИ ТУЗИШДА ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИНИ ҚЎЛЛАНИЛИШИ.....	169
<i>Кадирова И., Щукина О.</i> РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФОТОТРИАНГУЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ АЭРОФОТОСЪЕМОК И ЦИФРОВЫХ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ.....	173